

TRANSPARÊNCIA E SOMBRA NOS ALTOS DA PRAIA : DOIS PALÁCIOS E UMA PRAÇA

ANDREA SOLER MACHADO

Arquiteto (UFRGS)
Mestre em Arquitetura (UFRGS)
Doutora em História (UFRGS)
Professor, PROPAR-UFRGS.

Nos anos 1950, década de giro disciplinar da arquitetura moderna brasileira, dois Concursos Públicos Nacionais de projeto deram origem a dois novos Palácios em Porto Alegre, trazendo novas luzes aos Altos da Praia: o Palácio da Justiça, Luiz Fernando Corona e Carlos Maximiliano Fayet, 1953 e o Palácio Farroupilha, Gregório Zolko e Wolfgan Schoedon, colaborador, 1958.

O recente retorno do regime democrático no país, a próspera situação econômica do estado e a precariedade das antigas instalações do judiciário e do legislativo geraram um quadro de oportunidades para que os dois empreendimentos se sucedessem.

O surgimento da carreira de arquiteto na função pública, a criação da Faculdade de Arquitetura e a grande vitalidade econômica e imobiliária favoreceram investimentos no setor da construção pública e privada.

A rápida verticalização da área central da cidade e a promoção de vários Concursos de anteprojetos para edifícios públicos, revelariam uma nova realidade: a arquitetura moderna era enfim assumida como Estilo Oficial.

Ambos possuem várias semelhanças: programa público e monumental, endereço privilegiado na Praça da Matriz, centro cívico da cidade desde o século XVIII, e adesão ao estilo moderno, a arte de configurar os espaços urbanos através de transparências e sombras.

A significatividade dos dois projetos relaciona-se com a terceira semelhança -- estilo moderno --, e constitui a dimensão genérica do recorte obtido através da descrição da inserção do Palácio da Justiça e do Palácio Farroupilha na Praça da Matriz, em Porto Alegre. Seus respectivos projetos, realizados na década de 1950, nos remetem às principais idéias e obras produzidas pelo “episódio recente mais transcendental da arquitetura”¹: o Movimento Moderno, brasileiro e internacional.

Os *pilotis*, quebra-sóis, parede de vidro, estrutura independente e planta livre do Palácio da Justiça evocam tanto Le Corbusier, quanto a arquitetura moderna brasileira produzida entre 1936 e 1955. A desmaterialidade envidraçada e transparente predominante no Palácio Farroupilha deriva-se do miesianismo americano que, a partir da segunda metade do século XX, promove o vidro como alternativa à parede milenar na vedação dos edifícios.

¹MONTANER, Josep Maria. *Después del Movimiento Moderno, arquitectura de la segunda mitad del siglo XX*. Barcelona: Gustavo Gili S.A., 1995, p.12.

Representativos enquanto instituições e portadores de estilos vanguardistas, estes dois Palácios exerceriam grande influência na arquitetura porto-alegrense produzida a partir dos mesmos: o primeiro, divulgaria as idéias da Escola Carioca, adotadas abundantemente nos anos 1950, e a fachada cortina utilizada por Zolko, no segundo, começaria a aparecer frequentemente em projetos da década de 1960, sobretudo em edifícios de escritórios e institucionais. Ambos aportam transparências e sombras na Praça da Matriz e integram a segunda idade do vidro, exemplares da arquitetura moderna construída no cone sul americano de 1930 a 1970.

A inserção dos dois Palácios modernos nos Altos da Praia, em sua especificidade, refere-se à nova configuração da praça, resultante da substituição tipológica que ambos propõe, na década de 1950, frente às lógicas urbanas historicamente construídas. Os planos abstratos dos dois novos edifícios estabelecem novos diálogos compositivos de luzes, transparências, reflexos e sombras, nos limites do espaço da Praça da Matriz. Em termos genéricos, o tema da inserção de prédios modernos em centros históricos refere-se ao paradoxal enfrentamento recorrente entre dois tempos e modelos urbanos: a cidade abstrata, idealizada pela arquitetura moderna e a cidade figurativa tradicional representando a história, ambas definidas por Comas:

‘O formato da cidade ideal moderna pode ser descrito como a acumulação de objetos construídos em um contínuo tratado como parque basicamente indiferenciado, cortado por autopistas e caminhos. Em contraposição, o formato da cidade tradicional pode ser descrito como a acumulação de espaços vazios -- ruas e praças, configuradas por fachadas contínuas alinhadas -- dentro de uma massa construída predominantemente indiferenciada, perfurada por pátios e quintais privados. Desde o ponto de vista perceptivo, no formato tradicional, a figura é o espaço, o fundo é construção. No formato modernista, a figura é o edifício, o fundo é paisagem’².

Começaremos pela história da Praça, vestíbulo de acesso dos palácios, antigos e modernos que a compõe, para depois examinar as circunstâncias específicas dos Concursos que deram origem ao Palácio da Justiça e ao Palácio Farroupilha, bem como suas soluções, vinculadas ao seu programa monumental, estilo moderno e endereço histórico privilegiado.

1. A Praça da Matriz

A Praça da Matriz atual é um projeto urbano moderno monumental inserido num centro histórico. (Fig. 1) A perversidade da inversão de tempos tem a vantagem de colocar as questões a partir do olhar do projeto. Com porte de Acrópole, é praça pública e vestíbulo de acesso aos elegantes palácios que compõe o centro cívico estadual da capital do Rio Grande do Sul. O seu espaço aberto, um retângulo de 84 por 94 metros, em declive, esculpido no meio da massa edificada, é mi-

²COMAS, Carlos Eduardo. *O espaço da Arbitrariedade*. Revista do Servidor Público, Brasília: FUNCEP, jan/mar 1983, p. 22.

rante de uma paisagem metropolitana, composta por modernos espigões que, vez por outra, permitem que o Guaíba se desvele, por entre as estreitas frestas que os separam. Define-se através da Catedral Metropolitana, cuja cúpula central tem presença marcante na paisagem, do tradicional Theatro São Pedro, dos Palácios de Governo, modernos -- da Justiça e Legislativo, -- do neoclássico Piratini, torres residenciais, algumas mansões antigas e vegetação de grande porte. (Figs. 2 e 3)

FIG. 1

Mapa da Praça da Matriz atual no centro de Porto Alegre. Fonte: <http://www.portoalegre.rs.gov.br/>

FIG. 2

Praça da matriz atual, desenho de fundo e figura. Fonte: Andréa Machado

FIG. 3

Praça da Matriz atual, foto aérea. Fonte: AMARAL, Henrique. Porto Alegre Vista do Céu. Porto Alegre: Tomo Editorial, 2005, p. 35.

A sua monumentalidade é resultante da articulação do vocabulário moderno dos edifícios com a figura espacial da praça, uma estratégia que expressa o espírito mutante de sua época e que faz valer a histórica definição do termo: um monumento define-se como 'obra ou construção destinada a transmitir à posteridade, a memória de fato ou pessoa notável; edifício majestoso; mausoléu; obra notável; memória; recordação'³, ou como diz Giurgola, 'além de ser uma memória, um monumento é também um ato do presente. Não é somente o reflexo de algo valioso do passado, mas também um reflexo de nossa atitude frente a seus valores que será transferida para o futuro'⁴. Os Altos da Praia é a primeira designação da Praça da Matriz, convertida em Praça Dom Pedro II, em 1865 e, em Praça Marechal Deodoro, a partir da proclamação da República. (Fig. 4) Conforme a tradição portuguesa, o clero implantara, no ponto mais alto da colina, correspondente ao núcleo urbano de origem da cidade de Porto Alegre, a sua sede, poucos anos depois do desembarque dos barcos açorianos na margem norte da península, em 1752.

FIG. 4

³FERREIRA, Aurélio Buarque de Hollanda, *Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa*, Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1974, p. 822

⁴Transcrição do fórum *Monumentality and the City*, em *The Harvard Architectural Review* IV, p. 41, citado em COMAS, Carlos Eduardo. *Protótipo e Monumento, um ministério o Ministério*. São Paulo: Projeto, nº 102, 1987, p. 143.

Mapa da cidade de Porto Alegre, 1772. Fonte: OLIVEIRA, Clóvis. Porto Alegre e sua Formação. Porto Alegre: Gráfica Metrópole, 1993, p. 55.

Com a fachada principal voltada para o norte, protegida do vento sul, vista para a margem navegável do Guaíba e para o casario fundacional, a primitiva Igreja Matriz da Madre de Deus é o marco inicial das obras determinadas pelo Governador José Marcelino de Figueiredo, logo após a fundação da cidade. Concluída em 1779, daria origem e nome à Praça da Matriz. (Fig. 5) Com um quarteirão de comprimento e vinte e sete metros de desnível, a rua do Ouvidor ou da Ladeira, conformava uma ligação em turbina, típica das estruturas urbanas portuguesas, conectando este topo alto, sagrado e, mais tarde, político, ao Largo da Quitanda, o espaço público principal da baixa e mundana zona portuária, porta de entrada da riqueza da cidade. (Fig. 4)

Belvedere de uma arquitetura colonial na Capital da Província de São Pedro, o espaço retangular em declive da Praça foi sendo delimitado ao longo do tempo: o seu lado sul foi o primeiro a ser construído, sobre o alinhamento da Rua da Igreja.

FIG. 5

Igreja Matriz, 1865. Fonte: <http://www.portoimagem.com/fotosantigas/antiga036.html>

Com a mudança da sede do governo, de Viamão para a ponta da península, ponto estratégico na defesa contra os espanhóis, a Praça virou centro cívico e passou a ser conhecida como Praça do Palácio da Presidência, concluído em 1789, à esquerda da Igreja.(Fig. 6) A seu lado, em 1790, foi construída a Casa da Junta, Real Fazenda ou Assembléia Provincial.

Até meados do século XVIII, o lado norte, coincidia com a Rua Riachuelo. As obras da 'Nova Casa da Ópera' -- Teatro São Pedro --, começaram em 1833 e foram interrompidas durante os dez anos de Revolução Farroupilha: 1835-45. George Karl Phillip Theodor von Normann retoma, conclui e inaugura as obras do Teatro, em 1858; e constrói, à seu lado, o prédio da Câmara e Junta Criminal, iniciada em 1864 e concluída em 1875. Tipologicamente gêmeos e com fachadas idênticas -- 25 m de largura por 50 de profundidade, e dois pavimentos mais telhado, de altura -- o Teatro e a Câmara estabeleceriam um novo limite, proporções renovadas e uma espécie de portal de entrada para a Praça da Matriz, desde a Rua da Ladeira, composição que durou 80 anos, destruída pelo incêndio que consumiu com a Câmara em 1949. Em 1953, o terreno-quadra desta

última, com 25 m de largura e 65 m de profundidade, área de 1625 m² e declividade de 5,38 %, seria utilizado no Concurso de projetos para a sede do poder Judiciário estadual. (Fig. 6)

FIG. 6

Prédios gêmeos: Teatro São Pedro e Câmara na Praça da Matriz, 1882. Fonte: <http://www.prati.com.br/fotosantigasrs/portoalegre/praca%20m%20deodoro%201880.htm>

O início do século XX traria melhoramentos urbanos à cidade, prenúncios da modernidade. O Auditório Araújo Viana, construído em 1928, para os concertos da Banda Municipal, conformou um dos lados da praça, mais como expansão que como limite da mesma. Possuía uma platéia de 400 bancos fixos ao ar livre, dispostos em 4 terraços que convergiam para uma grande concha acústica.

Em 1958, foi demolido e o seu terreno, somado aos 774 m² resultantes da desapropriação do prédio de nº 976, fronteiro à antiga Assembléia, e à fração de 636 m² do terreno do Solar dos Câmara, conformaram o lote de 6.410 m², utilizado no mesmo ano, pelo concurso do novo Palácio Legislativo.

De forma quadrangular e declividade de 6,5 %, o privilegiado terreno de esquina, possui 76 m de frente sem recuo para a Rua Duque de Caxias, e 94 m de frente e 14 m de recuo de jardim, para a Praça da Matriz, resultando em área útil de 5.094 m² para o projeto. A altura máxima permitida era de 40m.

2. Dois Palácios modernos

2.1. Palácio da Justiça

O Palácio da Justiça, (Figs. 7-11) possui um programa institucional e representativo, constituído de partes funcionais predominantemente públicas: hall de entrada, platéia do Tribunal do Júri, Cartório de Casamentos, Foro de Porto Alegre, Juizado de menores e dependências da 1º Instância. As áreas de acesso privativo dos funcionários são: os apoios do Tribunal do Júri, as dependências administrativas da 2º Instância, as Câmaras Reunidas, o Tribunal Pleno, o Cartório de Casamentos, o Bar – restaurante, o arquivo geral e as garagens.

O edifício ocupa a totalidade do quarteirão conformado pela Rua da Ladeira, Riachuelo, Espírito Santo e a metade do lado norte da Praça da Matriz. Sendo a sua projeção horizontal um dado fixo do problema, o partido compacto adotado distribui os 13.703 m² de área útil do programa em oito pavimentos: um prisma de sete pavimentos, sobre *pilotis*, sobre uma base não evidenciada, desde a sua fachada principal, revestida de rústicas pedras vermelhas, que aloja as garagens e alguns serviços.

A torre estrutura-se através de uma grelha de pilares, formada por sete vãos entre colunas longitudinais, de 8,5m cada, e três transversais, com 7,0 m de largura, contida dentro do volume, gerando pequenos balanços nas lajes: de 1,5 m nos lados maiores e de 2,0 m nos lados menores. As lajes que conformam os cinco primeiros pavimentos, com 65 m de comprimento, largura 24,5 m e 1592,5 m² de área, apóiam-se, em quatro vigas encobertas por um forro falso que percorrem longitudinalmente o edifício e albergam, a biblioteca e os escritórios. Divisórias leves, independentes dos pilares, de seção circular, dispostas sobre uma retícula virtual, quase regular, compartimentam a planta livre, conformando pequenos conjuntos de espaços de trabalho.

O 6º e o 7º pavimento, contém volumes especiais que correspondem a partes especiais do programa. A laje do 6º pavimento possui uma estrutura reforçada, pois suporta três volumes autônomos, compostos por uma combinação de superfícies retas e curvas geométricas, correspondentes ao Tribunal Pleno, com altura dupla, na parte dianteira do prédio, e às duas Câmaras Reunidas, na parte posterior. Sobre as últimas, uma laje, com a metade do tamanho das demais, corresponde ao 7º pavimento e contém, restaurante, bar e teto-terraço.

Uma bela escada circular revestida de mármore branco e um conjunto de elevadores, perfuram as lajes e possibilitam o deslocamento espacial vertical ao longo do edifício. Conjugados a banheiros coletivos e separados pelo hall de distribuição principal dos diversos pavimentos, materializam o eixo transversal de organização planimétrica. A forma atípica da escada e as paredes inclinadas que delimitam este conjunto contrastam com a geometria cartesiana da estrutura.

Um único eixo longitudinal, no sentido norte-sul, coincide com a circulação horizontal e distribui, de maneira simétrica, a maioria dos elementos de composição dos diversos pavimentos. A parede de tijolos de vidro que delimita os corredores centrais, do 1º ao 4º pavimento, qualifica o espaço distinguindo-o de um edifício de escritórios comum. Se nos pavimentos-tipo não há pontos focais nos arremates dos eixos, no térreo, local dos espaços mais públicos, o eixo se mostra, elegante e correto em planta e, desde o ponto de vista perceptivo, eficaz: alinha visual e geometricamente o pórtico de acesso desde a Praça, seguido pelo hall de entrada: o primeiro, caracterizado, pela ausência de parede de vedação que expõe duas fileiras de pilares ao exterior; o segundo, uma espécie de prolongamento do pórtico, apartado deste apenas por uma esquadria de vidro que traduz o ideal moderno do espaço total, indistintamente interno e externo. A parede que envolve os espaços é sinuosa, escondendo e expondo circunstancialmente os pilares ovais. Adquire materializações e configurações variadas, alternando retas e curvas, casuais ou geométricas, vidro

e alvenaria revestida externamente por granito preto. Cruzando o eixo transversal, o eixo longitudinal culmina no Tribunal do Júri, cuja parede, em semicírculo, arremata a composição. Dois volumes independentes conectados com o tribunal, incrustados na plataforma, e em balanço sobre a rua, alojam os apoios do mesmo. O cartório de casamentos, situado sobre a galeria, integra-se espacialmente ao hall de entrada.

FIG. 7

Palácio da Justiça, Plantas do térreo e galeria. Fonte: Revista Espaço Arquitetura. PortoAlegre: Ed.grafisul, nov-dez, ano 1, nº 1, 1959.

FIG. 8

Plantas tipo. Fonte: idem.

FIG. 9

Plantas 6^o e 7^o pavimentos. Fonte: idem.

FIG. 10
Corte transversal. Fonte: idem.

FIG. 11
Perspectiva do hall de entrada. Fonte: idem.

2.2. Palácio Farroupilha

De acordo com o Edital, o Palácio Farroupilha (Figs. 12-14) é definido como um todo monumental, composto por quatro grandes funções arquitetônicas: Cívicas, Políticas, Técnicas e Administrativas centralizadas em torno do Plenário. A Função Cívica, de frequência pública, exceto o Plenário e o Gabinete da Presidência, corresponde a um conjunto monumental, destinado a receber um tratamento imponente, uma rica decoração e obras de pintura e escultura. Recomenda-se, para as demais funções, soluções essencialmente funcionais. Quase todos os setores exigem um duplo sistema de circulações: um interno, exclusivo dos Deputados e funcionários, e outro público. Os espaços relacionados com os acessos principais devem conter filtros para organizar a movimentação das pessoas pelo prédio. Poucas áreas são pré-estabelecidas pelo edital. A maior parte do pré-dimensionamento ficou à critério dos concorrentes. O Concurso sugeria que um novo traçado urbanístico e paisagístico da Praça da Matriz poderia ser incluído no projeto, sugestão não acatada pelos concorrentes.

Implantado em terreno de forma irregular, com dimensões de quarteirão, na esquina da Rua Duque

de Caxias com a Praça da Matriz, o Palácio Farroupilha, distribui os seus 17.000 m² em partido decomposto: torre de escritórios, de doze pavimentos, -- que aloja os escritórios e as partes especiais, públicas ou privadas, de pequeno ou médio porte, sobre base, de quatro pavimentos, onde estão as áreas públicas da Função Política, -- Vestíbulo e Sala dos Partidos --, e as Funções Cívicas, partes públicas e sociais de grande porte do programa. Uma única circulação vertical otimiza a conexão entre os diferentes setores funcionais, contidos em dois volumes simples.

Perfurada por pátio interno, a base subdivide-se em quatro volumes retangulares, com estatutos e estruturas independentes: duas barras opacas paralelas à rua Duque de Caxias, uma no alinhamento da mesma, outra na extremidade oposta do terreno, abrigam, respectivamente, o auditório e o plenário. Dois volumes transparentes conectam, transversalmente, ambas em torno ao pátio: um, disposto na parte posterior do edifício, sob a projeção da torre, aloja a circulação vertical e a presidência, no pavimento térreo; outro, compondo a fachada principal recuada 14 m da praça, corresponde ao Vestíbulo Nobre, conectado por plataforma, na cota da Duque de Caxias. Não há pavimento de transição entre base e torre, mas recuos laterais que destacam, volumetricamente, uma e outra.

As Funções Políticas, únicas dependências totalmente privadas dos deputados, ocupam o 6º e o 7º pavimento da torre. As Comissões de elaboração de leis ocupam todo o 5º andar. A Biblioteca, decomposta em quatro setores, distribui-se entre o 7º e o 10º pavimentos. Ambas requerem acessos independentes para o público e deputados e integram as Funções Técnicas. As Funções Administrativas correspondem às dependências onde se realizam os serviços burocráticos, administrativos e auxiliares da Assembléia. As duas primeiras categorias dividem o 8º, 9º e 10º pavimento com a Biblioteca. Refeitório, estar e jogos estão distribuídos entre o 11º e o 12º, dois últimos andares da torre.

O projeto utiliza uma malha modular tridimensional, de 1,13 m X 1,13 m, sobre a qual se distribuem todos os elementos arquitetônicos e estruturais. O sistema estrutural da torre é configurado por nove vãos longitudinais de quatro módulos -- 4,52 metros -- e um transversal, de oito módulos -- 9,04 m -- dispostos sobre uma planta retangular, de 320 m² de área, em oito pavimentos, acima da base. Os pilares de seção retangular, internalizados em relação ao plano da fachada, geram pequenos balanços de dois módulos em cada lado menor do retângulo, e de dois módulos e meio, a cada lado maior do mesmo. As lajes nervuradas estruturam-se no sentido leste-oeste, vencendo os menores vãos. A utilização de um forro contínuo encobrendo as pequenas vigas reforça a independência do plano do teto.

O conjunto de quatro elevadores principais constitui o eixo transversal que divide as plantas da torre em duas partes e possibilita a existência de dois vestíbulos hierarquicamente distintos, um de uso e encontro de deputados; o outro, entre o conjunto de elevadores e a escada, possui estatuto de serviço. Em cada planta da torre, aparecem dois eixos longitudinais, que correspondem a circulações horizontais sociais e de serviço. A opção pela planta livre possibilita a subdivisão

utilitária do espaço com divisórias leves e reformulações parciais de acordo com necessidade funcionais. Os elementos arquitetônicos envolvidos na caracterização dos espaços monumentais são concebidos como uma camada a mais, sofisticada e bem detalhada, a ser sobreposta aos elementos construtivos.

FIG. 12
Planta do térreo.

FIG. 13
Planta do 1º pav, nível Duque de Caxias.

FIG. 14
Plantas tipo da torre, 5^o ao 12^o.

3. Dois palácios e uma praça

Nos anos 1950, os edifícios modernos, concebidos pela vanguarda europeia moderna de 1920, encontram, em solo brasileiro, não o parque, mas dois tabuleiros urbanos distintos: o primeiro, incipiente na época, conformado por grandes lotes nas expansões do núcleo fundacional, torna-se terreno fértil para a arquitetura moderna na segunda metade do século XX, quando proliferam os condomínios e novos parcelamentos regidos pelos novos planos diretores; o segundo corresponde aos tecidos figurativos de origem colonial, compostos por lotes estreitos e compridos, situação recorrente das cidades brasileiras dos anos 1940.

A Escola Carioca, de 1936 a 1955, adaptou o vocabulário corbuseano às condições locais brasileiras e forneceu bons exemplos de inserção moderna em tecido figurativo. O moderno MES, primeiro e melhor exemplo, utiliza o contraste do estilo moderno com o centro histórico do Rio de Janeiro em favor de configuração espacial que logra a tradicional distinção entre tecido e monumento:

“o programa do Ministério já o via monumento, e Lúcio adota, aí, partido que reconhece a hierarquia diversa das ruas circundantes e transforma a quadra em praça edificada, contraponto memorável da continuidade e do alinhamento do tecido construído dos quarteirões fronteiros”⁵.

Concebido, segundo Lúcio Costa⁶, como uma grande esplanada realça o grande volume do edifício e pode ser utilizada como espaço de encontro e de manifestação, cívico e cultural, o espaço aberto do MES é figurativo e não abstrato: uma praça, distinta do espaço aberto ilimitado e indiferenciado da Carta de Atenas.

A exemplo do Rio de Janeiro, São Paulo ou Belo Horizonte, a Porto Alegre de meados do século

⁵COMAS, Carlos Eduardo, 'Da atualidade de seu pensamento', Arquitetura e Urbanismo, nº 38, 1991, p. 69.

⁶COSTA, Lucio, carta a Capanema, em 25/03/1938, arquivo Gustavo Capanema, série F, 34.10.19, IV-14, e P. Bardi, *Lembrança de Le Corbusier*, Nobel, São Paulo, 1984, citados em COMAS, Carlos Eduardo. 'Protótipo e Monumento, um ministério, o ministério', op. cit., p. 147.

XX construirá uma identidade moderna substituindo grande parte do casario colonial por modernos edifícios em altura. Seguindo o antigo padrão de alinhamentos, a rápida verticalização do centro torna o tecido mais denso e a figura espacial dominante, -- a rua --, mais estreita e escura.

Na linha do MES, a Praça da Matriz, sítio dos Concursos do judiciário e do legislativo, aparece como figura intermediária entre a rua e o parque: exige a manutenção de seus limites, seja através da parede sólida tradicional que se abre em janelas ao exterior, seja através de planos modernos opacos ou transparentes; mas dá em troca, alguma natureza e espaço, não indiferenciado, mas figurativo, para o jogo corbuseano de volumes sob a luz. O seu espaço aberto, buraco quadrangular, fornece distintos pontos de vista que aliam a percepção do edifício no parque moderno ao da rua corredor: desde suas bordas, os palácios curvam-se à matriz tradicional; desde o seu interior uterino, antítese do espaço fluido moderno, paradoxalmente, os dois edifícios podem ser percebidos como edifícios no parque; com apenas 90 graus de giro corporal, se pode fazer fotografias que ilustram essa idéia. (Fig. 15)

FIG. 15

Palácio farroupilha na Praça da Matriz. Fonte: <http://www.portoimagem.com/frameindex3.html>

4. Transparência e sombra nos altos da praia

O Palácio da Justiça e Palácio Farroupilha se inserem na Praça da Matriz adotando dois esquemas formais clássicos da arquitetura moderna, posteriormente incluídos na legislação: o primeiro, a barra ou torre sobre pilotis; o segundo, sobre base. Ambos, composições que distribuem o programa em partes, expressas em diferentes volumes, alternativa que rompe com o tradicional partido do tipo compacto, utilizado até o pitoresquismo, do século XVIII – XIX, em programas públicos e monumentais.

No primeiro, correspondente ao Palácio da Justiça, a decomposição é contida pelo envoltório externo e tem como referências explícitas modernas o Pavilhão Suíço⁷ e o Ministério de Educação

⁷ Le Corbusier, Paris, 1930-32.

e Saúde⁸. Os *pilotis* do primeiro elevam o edifício sobre o parque da cidade universitária, de acordo com a retórica ideal moderna. No segundo, os volumes especiais articulam-se com os *pilotis* e se espalham pelo terreno-quarteirão de grandes dimensões, no centro histórico do Rio de Janeiro. No Palácio da Justiça, as condições de programa e terreno impõem uma estratégia de subtração de partes a partir de um volume imaginário, resultando na restrição das mesmas, hierarquicamente análogas, à projeção do volume do edifício.

O segundo esquema, na época ainda excepcional, refere-se ao edifício de escritórios da *Lever Brothers Company*.⁹ Primeiro exemplar do tipo que se tem notícia, este arranha-céu foi uma espécie de pioneiro na época, em pelo menos dois aspectos: na utilização da fachada-cortina, que passou a ser uma das principais características do Estilo Internacional nos anos 1950, e na intenção de integrar, através desta sobreposição, os volumes puros, isolados, autônomos e repetitivos da Carta de Atenas, ao edifício perimetral que, via de regra, constituía o tecido da cidade tradicional¹⁰.

Com a mesma altura do Palácio Piratini, que está em frente, e do Solar dos Câmara, vizinho sobre a Duque de Caxias, a base da torre de escritórios do legislativo torna-se um elemento compositivo que estabelece uma relação de continuidade com o contexto. Apresentando-se como elo de ligação, entre a arquitetura moderna e a cidade tradicional.

Entretanto, a arquitetura moderna não se satisfaz apenas com alinhamentos e diálogos literais, preferindo estabelecer, através de relações contraditórias, elos de ligação mais sutis com a história. O conceito mais importante dos projetos modernos, a estrutura independente da vedação, é, paradoxalmente, a causa da leveza que os dois Palácios, apesar de altos, inserem na Praça da Matriz. O esqueleto moderno provoca a substituição da idéia de tradicional de massa, dos tipos arquitetônicos que conformavam a cidade figurativa, pela idéia de volume, da cidade ideal moderna. Na primeira, as fachadas são monolíticas, composta por paredes portantes, equivalentes a 'fundos' neutros, sobre os quais estão dispostas, como 'figuras', as aberturas e as ornamentações; no segundo, os fechamentos, liberados da estrutura do objeto, desmaterializam-se, decompostos em planos independentes, ou como uma pele única, que recobre uniformemente toda a estrutura. A torre do Palácio da Justiça corresponde ao primeiro grupo, enquanto a do Palácio Farroupilha, ao segundo. Suas peles dialogam com as massas históricas e conformam os novos limites da Praça da Matriz.

A desmaterialização das fachadas, característica das composições da arquitetura moderna, refere-se, portanto, aos planos opacos ou transparentes, independentes de colunas, lajes ou vigas. Devido a sua leveza e transparência, o vidro torna-se o principal protagonista desse sistema,

⁸ Primeiro, de uma série de edifícios projetados por Oscar Niemeyer, Lúcio Costa e equipe, para programas especiais, sob o governo de Vargas no Rio de Janeiro, o projeto do MES, assessorado por Le Corbusier, quando de sua vinda ao Brasil, em 1936, é considerado o marco inicial da arquitetura moderna no Brasil.

⁹ Skidmore, Owings & Merrill, Nova Iorque, 1951-52.

¹⁰ MONTANER, Josep Maria, op. Cit., p. 69-70.

sobretudo nos projetos de Mies van der Rohe da primeira metade do século XX. As fachadas cortinas exemplares, em edifícios em altura, no momento, são as do *860 e 880 Lake Shore Drive* de Chicago, 1930, ou a do *Seagram Building* de Nova Iorque, 1954-58, nos quais, a pele de vidro que envolve o volume articula-se nos cantos, marcados por colunas salientes.

Em fachadas transparentes, cortinas internas ou *brises* e grelhas externas atendem os requisitos de privacidade e filtro solar, pois transparente é, por definição, o que tem a propriedade de transmitir a luz, de modo que os corpos que estão por traz resultam completamente visíveis.

A composição suprematista-elementarista de recintos delimitados por planos de cristal esverdeado, visualmente sobrepostos aos mármore de densidade mínima, em diversas cores e texturas, do Pavilhão da Alemanha para a Exposição de Barcelona, de 1929, introduz uma complexidade às transparências arquitetônicas, não por casualidade, análogas ao conceito de transparência introduzido por Kepes na obra de arte, distante das qualidades físicas da substância, ou da clareza, e próximo da ambigüidade:

*“Se vemos duas ou mais figuras sobrepostas, e cada uma reclama para si a parte sobreposta comum a ambas, arma-se uma contradição da nova qualidade ótica. As figuras em questão estão providas de transparência: podem ser interpretadas sem que se produza uma destruição ótica de nenhuma delas. A transparência implica algo mais que uma mera característica ótica, implica uma ordem espacial muito mais ampla. Significa a percepção simultânea de distintas locações espaciais. O espaço não apenas se retira, mas flutua em contínua atividade. A posição das figuras transparentes tem um sentido equívoco, pois vemos as figuras distantes como próximas”.*¹¹

A partir de Kepes, Colin Rowe propõe, como categorias arquitetônicas, a distinção entre transparência *literal* ou real, -- uma qualidade inerente à substância, como ocorre com o vidro; e transparência fenomenal ou aparente, uma qualidade inerente à organização. O transparente deixa de ser o que é perfeitamente claro para converter-se em ambíguo, resultado de relações espaciais que articulam luz, movimento, espaço e tempo.¹²

4.1. Palácio Farroupilha

No Palácio Farroupilha, (Fig. 16), as referências ao miesianismo aparecem em toda a composição. As peles que compõe a envolvente operam em contrastes, tanto para solucionar problemas funcionais quanto de caracterização. A envolvente da torre mantém total autonomia em relação aos pilares de concreto. As bordas externas das lajes, revestidas com chapas metálicas, participam da composição da fachada e realizam a fixação dos montantes de alumínio que

¹¹ KEPES, Gyorgy. *Language of Vision*. Chicago, 1944, p. 77, citado em ROWE, Colin. *Transparencia: literal y fenomenal*. IN: *Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos*. Barcelona: Gustavo Gili S.A., 1978, p. 156.

¹² ROWE, Colin, op. Cit., p 156-157.

percorrem toda a sua altura. A trama formada por estes elementos horizontais e verticais resulta numa modulação equivalente a dois módulos de largura por um pavimento de altura. Janelas de alumínio que possuem persianas nos lados expostos ao sol, e painéis de aço esmaltado, pintados de verde, correspondentes aos peitoris, preenchem estes vãos e contrastam com a aparência compacta e sólida das fachadas da base, enfatizando a decomposição do partido em duas partes.

A aparência sólida das superfícies opacas que envolvem o plenário e o auditório, emolduram a grande pele de vidro do Vestíbulo Nobre, cuja transparência, desmaterializa a idéia de pórtico de acesso e integra, visualmente, exterior e interior: de um lado a praça; de outro, o *pátio* interno contíguo, delimitado ao fundo pelo plano da torre. A exemplo do Pavilhão de Barcelona, a delimitação de recintos por planos transparentes desmancha a percepção puramente figurativa dos espaços retangulares em seqüência e constrói um quadro de superposições, luzes e reflexos, frontalmente disposto em relação à Praça da Matriz. Esta transparência fenomenal, presente no cubismo analítico de Cézanne, de 1911-12, caracteriza-se por supressão da profundidade, contração do espaço, definição dos focos de luz, adiantamento dos objetos, paleta limitada, retículas oblíquas e retilíneas, tendência ao desenvolvimento periférico e frontalidade¹³. Entretanto, o movimento frontal é vetado. A plataforma seus de 11 X 50 metros revestidos com pedras brancas que se projeta, em balanço sobre a Praça da Matriz, obriga um duplo movimento tangencial em direção aos acessos: de pedestres sobre a mesma, no nível da Duque de Caxias, ou de automóveis sob aquela, em *cour d'honneur*, no pavimento inferior.

FIG. 16
Palácio Farroupilha, fachada principal. Fonte. Andréa Machado, 2006.

O projeto opera dentro da dialética moderna, a exemplo do Ministério carioca: a formalidade da grelha geométrica de pilares contrastando com a subdivisão informal topológica do espaço; eixos de simetria, que estruturam parcialmente as plantas, mas não a sua experiência espacial, a supressão da centralidade em favor das extremidades, os perímetros e os labirintos. O comentário de Comas sobre o projeto do Ministério de Educação e Saúde, no Rio de Janeiro ilustra esta idéia:

¹³ Idem ibidem, p. 158.

“A simetria organiza a concepção do projeto, mas não sua experiência, que impõe modificações de trajetória, favorece o movimento diagonal e lateral, enfatiza a importância da visão oblíqua, minimiza o interesse em qualquer foco frontal centralizado e frustra a experiência de encontrar-se dentro do circuito um espaço que tenha simultaneamente dimensão de centro geográfico e centro hierárquico da composição que constitua ponto de onde sua organização interior se desvele”¹⁴.

4.2. Palácio da Justiça

As fachadas do Palácio da Justiça (Figs. 17-18) propõem, à praça, uma poética planar distinta, mas igualmente ambígua, à do Palácio Farroupilha. Os seus planos conformam limites, mas flutuam, sobre suas colunas. As fachadas cegas e brancas são, a principal e a posterior, invertendo a regra do Pavilhão Suíço e do Ministério, nos quais as fachadas laterais são estreitas e cegas e constituem uma espécie de moldura para as fachadas principais envidraçadas. A fachada principal é cega no corpo da torre, mas de olhos bem abertos nos *pilotis* do térreo. A superfície purista de pastilhas fecha os olhos para a Catedral, arquétipo de monumento sacro, e para o Palácio Piratiní, arquétipo de monumento profano, mas adquire estatuto de frontão para a Praça.

A sua altura, duas vezes maior que a do Teatro, é a causa de duas grandes rupturas complementares: o limite sul da Praça da Matriz deixa de constituir um todo unitário e o mais importante eixo da praça, anteriormente enfatizado pela relação simétrica dos prédios gêmeos, do Teatro e da Câmara, que alude a *Piazza del Popolo*, em Roma, deixa de existir; mas o branco que reflete a luz e ilumina a praça, escurecida pela vegetação de grande porte, atenua o peso de sua materialidade abstrata, que pode ser lida como uma transparência metafórica, análogo às transparências fenomenais que atuam como pano de fundo abstrato de figuras. Em compensação, o hall envidraçado do térreo, com seu pórtico-*pilotis* bem proporcionado, propõe continuidade espacial com a Praça e com o do Teatro São Pedro; e, desde o terraço de cobertura, a natureza miniaturizada e arquitetizada da mesma pode ser experimentada visualmente.

Nas fachadas laterais, panos de vidro preenchem os vãos longitudinais existentes entre as bordas externas das lajes, adquirem o caráter de uma *fenêtre a longueur* corbusiana e contrastam com as superfícies opacas das outras duas: principal e posterior. Os *brises* verticais de proteção solar da lateral oeste mascaram e protegem a sua transparência. Verticalmente, as variações escalonadas subvertem, mas referem-se, à tradicional ‘elevação tripartida’ dos palácios renascentistas italianos, compostos por base, plano nobre e coroamento.

A transparência moderna da segunda idade do vidro possui complexidades que sofisticam a retórica utópica e messiânica dos primeiros tempos. O seu diálogo com a história não é totalmente pacífico, mas do confronto, surge uma possibilidade poética, quicá erótica: a luz que invade as

¹⁴COMAS, Carlos Eduardo. Protótipo e Monumento, um ministério, o ministério’, Projeto nº 102, 1987, p. 147.

sombras, o reflexo que espelha, muitas vezes, seus vizinhos figurativos, um jogo de opostos da arquitetura moderna que por vezes qualifica os centros históricos. Esse parece ser o acerto da inserção do Palácio da Justiça e do Palácio Farroupilha na Praça da Matriz. É curioso como as contradições da arquitetura moderna não se resolvem, ao contrário: a sua poética está na tensão artística que propõe, nos contrastes, nas brechas, nos cortes, nas ambigüidades, nas sombras iluminadas e nas suas belas figuras transparentes.

FIG. 17

Palácio da Justiça. Vista atual. Fonte: Andréa Machado, 2006.

FIG. 18

Fachada oeste após a colocação dos brises. Fonte: idem.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

AMARAL, Henrique. Porto Alegre Vista do Céu. Porto Alegre: Tomo Editorial, 2005.

COMAS, Carlos Eduardo. O espaço da Arbitrariedade. Revista do Servidor Público. Brasília: FUNCEP, jan/mar 1983.

_____. Protótipo e Monumento, um ministério, o ministério. São Paulo: Projeto, nº 102, 1987.

_____. Da atualidade de seu pensamento. Arquitetura e Urbanismo, nº 38, 1991.

FERREIRA, Aurélio Buarque de Hollanda. Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1974.

LOUREIRO DA SILVA, J., Um Plano de Urbanização. Porto Alegre: Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 1943.

MAHFUZ, Andréa Soler Machado. Dois palácios e uma praça: A inserção do palácio da justiça e do Palácio Farroupilha na Praça da Matriz em Porto Alegre. Porto Alegre: UFRGS, 1996. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) – Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1996. Texto digitado.

MONTANER, Josep Maria. Después del Movimiento Moderno, arquitectura de la segunda mitad del siglo XX. Barcelona: Gustavo Gili S.A., 1995.

OLIVEIRA, Clovis Silveira de. Porto Alegre, a Cidade e sua Formação. Porto Alegre: Editora Gráfica Metrópole S.A., 1993.

PESAVENTO, Sandra Jatahy. Memória Porto Alegre, Espaços e Vivências. Porto Alegre: Editora da Universidade/ UFRGS, 1991.

Revista Espaço Arquitetura. Porto Alegre: Ed.grafisul, nov-dez, ano 1, nº 1, 1959.

RIOPARDENSE DE MACEDO, Francisco. Antecedentes da Praça do Palácio Legislativo. Espaço Arquitetura. Porto Alegre: Editora Globo, ano 1, nº 2.

ROWE, Colin. Transparencia: literal y fenomenal. IN: Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos. Barcelona: Gustavo Gili S.A., 1978.

ROWE, Colin & KOETTER, Fred. *Ciudad Collage*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1978.

< <http://www.portoimagem.com/frameindex3.html> > Acesso em 01 de julho. 2006, 20:37:00.

< <http://www.portoimagem.com/fotosantigas/antiga036.html> > Acesso em 31 de mai. 2006, 22:30:00

< <http://www.portoalegre.rs.gov.br/> > Acesso em 1 de julho. 2006, 21:44:00

